

Report coordinatore scientifico 30 Aprile 2024

1. **Scopo:** questo documento riporta le attività svolte e le osservazioni dal Coordinatore scientifico Dr. Matteo Nigro nel periodo 29/02/2024 – 30/04/2024.

2. Comunicazione

- È stato realizzato il video di presentazione e motivazione per il webinar del 29/02/2024.
- Sono stati validati i post relativi al progetto pubblicati su Facebook ed Instagram.
- È stato presenziato “Italian Youth Forum” dell’AIGU svoltosi ad Urbino dal 5 al 7 aprile 2024. L’intervista rilasciata è visionabile al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=yG_wv127Pvo.
- Per il Webinar di presentazione del progetto svoltosi il 18/04/2024 è stata preparata una presentazione specifica (https://drive.google.com/file/d/1SL1O9jHeu4QS-w68CRCX57Gv8bZUH07h/view?usp=drive_link).
- Realizzato il testo con domande per Form di richiesta dei 300 conduttimetri portatili da distribuire alle sezioni.
- Finalizzata la lista delle domande poste

3. Guide e documentazioni

Sono state redatte le seguenti guide e documentazioni:

- Guida pratica al monitoraggio delle sorgenti, accessibile dal sito del progetto sotto al link [Scarica la procedura di monitoraggio](#).
- Video-guida alla procedura di calibrazione dei conduttimetri portatili disponibile sulla cartella condivisa del progetto (https://drive.google.com/file/d/1dWUH4I3quD21jORwxgzxn0BsMI7dXKr/view?usp=drive_link).
- Definizione pratica di una sorgente ai fini del monitoraggio (<https://drive.google.com/file/d/1ZiJs1aB5LKO-O7k3tHRKqFr9vGcG0Z0y/view?usp=sharing>).
- Statuto del comitato scientifico in votazione al GDL del 02/05/2024.

4. Proposte di approfondimento scientifico

Sono state formulate proposte di approfondimento scientifico per valorizzare ulteriormente i dati e la rete di rilevatori del progetto Acqua Sorgente. In linea con i due principali obiettivi del progetto, tutela-studio della risorsa idrica e aumento della consapevolezza ed aspetti culturali della risorsa idrica nelle aree montane, le due linee di approfondimento finora proposte sono:

- i) Isotopi stabili dell’acqua

Gli isotopi stabili dell’acqua (1H, 2H, 16O e 18O) possono fornire informazioni utili su molti aspetti del ciclo idrologico. Le risorse idriche sono direttamente alimentate dall’infiltrazione delle acque meteoriche. Per tale motivo le caratteristiche isotopiche delle risorse idriche possono essere utilizzate per analizzare la provenienza delle precipitazioni che le alimentano, l’intensità dei processi evapotraspirativi a cui vanno incontro le acque che si infiltrano nei suoli, varie dinamiche della ricarica della risorsa, nonché la relazione delle risorse idriche con il contesto meteo-climatico. Le sorgenti sono l’ovvio punto di osservazione e di possibile campionamento delle risorse idriche sotterranee in

ambiente montano. L'osservazione della variazione delle caratteristiche isotopiche delle acque sorgive può fornire informazioni sulle caratteristiche isotopiche delle risorse idriche che le alimentano. Inoltre, il campionamento per le analisi isotopiche è molto più semplice rispetto ad altre procedure analitiche, non necessitando di alcun trattamento/misura sul campo. Difatti si tratta del prelievo di una bottiglietta d'acqua senza alcun trattamento. Inoltre, è possibile avere anche notevoli intervalli di stoccaggio senza l'alterazione del campione.

Si intende quindi proporre l'organizzazione di un campionamento a scala nazionale da effettuare in un intervallo di tempo ristretto su un set di sorgenti selezionate da quelle monitorate. Tale operazione sarebbe sicuramente innovativa in quanto ancora mai eseguita a livello nazionale e probabilmente anche internazionale. Le informazioni derivate, oltre ad essere scientificamente innovative, potranno essere di grande interesse per gli enti di gestione idrica ed ambientale. In particolar modo potranno essere di grande interesse per le stime e simulazioni dei bilanci idrologici a scala nazionale dato che le caratteristiche isotopiche delle acque possono essere impiegate per validare tali modelli ed osservazioni.

Come primo obiettivo vi sarebbe l'esecuzione di un primo campionamento e successive analisi per dimostrare la fattibilità dell'operazione. Per il campionamento sarà necessario eseguire una selezione delle sorgenti ritenute più interessanti/affidabili, una volta che il campionamento si sia sufficientemente sviluppato. Per queste sorgenti organizzare un campionamento contemporaneo (in un range di 1 max 2 settimane) a scala nazionale, chiedendo alle sezioni di andare a prendere una bottiglietta d'acqua ad una o più sorgenti assegnate.

ii) Questionario su percezione acqua sorgenti.

Nell'idrologia si sta sempre più affermando lo studio dell'interazione tra popolazioni/società e risorsa idrica, sia effetti sulla risorsa sia percezione interazione. La sotto disciplina viene denominata "socio-idrologia". Essendo la sensibilizzazione un obiettivo primario del progetto, sarebbe di interesse sviluppare un questionario per raccogliere informazioni su percezione della risorsa acqua in montagna e nell'ambito di chi la frequenta per attività sportive e simili.

Sono state avviate delle consultazioni informali per il reperimento di possibili partner del mondo accademico/scientifico sia italiano che europeo che possano essere interessate a collaborare al progetto. Il 20/03/2024 si è svolta una riunione con alcune delle persone contattate per discutere possibilità di collaborazione. La proposta di monitoraggio degli isotopi stabili dell'acqua in una sotto selezione delle sorgenti censite è stata accolta favorevolmente.

5. Enti di ricerca contattati ed interessati a cooperare al progetto:

Di seguito vengono riportati gli enti di ricerca e relativi referenti e personale specializzato identificati come possibili partner di progetto in merito degli approfondimenti scientifici.

Università di Pisa – Dipartimento di Scienze della terra

Referente: Dr. Stefano Natali - Esperto in idrologia ed isotopi stabili dell'acqua nel ciclo idrologico.

https://scholar.google.it/citations?hl=en&user=kgj_0oUAAAAJ

Prof. Roberto Gianecchini - Esperto di Idrogeologia e Geologia applicata

<https://scholar.google.it/citations?user=6UHpZzAAAAAJ&hl=it>

Prof. Viviana Re - Esperta di idrologia isotopica e socio-idrologia.

<https://scholar.google.it/citations?hl=it&user=WP3Xt2YAAAAJ>

Istituto Geoscienze e Georisorse CNR Pisa

Referente: Dr. Brunella Raco - Esperta di idrogeologia, geochimica ed idrologia isotopica

<https://scholar.google.it/citations?hl=en&user=W7kmH8EAAAAJ>

Università Roma Tre -Dipartimento di Scienze della Terra

Referente: Prof. Roberto Mazza - Esperto in idrogeologia, Geochimica e risorse idriche.

<https://www.uniroma3.it/persone/M3UyQmVLVkhlcUZWcUhwNEZXNmVsNWtZK2VXc21GMkFwYTZUdDJyRII2UT0=/>

Jožef Stefan Institute – Environmental Sciences Ljubliana (SLO)

Referente: Dr. Plona Vreca - Esperta in idrologia isotopica, analisi isotopiche e idrogeologia.

<https://www.researchgate.net/profile/Polona-Vreca>, <https://slonip.ijs.si/>

Università Politecnica delle Marche – Gruppo geologia applicata Idrogeologia

Referente: Dr. Davide Fronzi - Esperto in idrogeologia, idrogeologia dei sistemi carsici ed idrologia isotopica. <https://scholar.google.it/citations?hl=it&user=-GZ0smIAAAAAJ>

Eötvös Loránd University

Dr. Dániel Erdélyi – Esperto di idrologia isotopica ed interpolazioni di dati isotopici con tecniche di machine learning.

<https://scholar.google.it/citations?hl=en&user=x5TrC6oAAAAJ>

Sono state avviate delle consultazioni per redigere accordi attuativi non vincolanti con i vari enti che siano interessati a collaborare al progetto in maniera formale. Alcune bozze sono disponibili sulla cartella condivisa al seguente link.

6. Monitoraggio delle sorgenti ed analisi dati

- Eseguiti vari test di campo dell'applicazione App del Sentierista per il monitoraggio delle sorgenti.
- Eseguiti test sia in laboratorio che su terreno del conduttimetro portatile in dotazione al progetto.

Al 1° Maggio 2024 inseriti un totale di 133 punti con ID water sul database. Di questi 97 sono da considerarsi inserimenti di sorgenti reali (Fig. 1). Tuttavia, 18 di questi 97 mancano di foto anche se i dati riportati indicano probabilmente il monitoraggio di sorgenti reali. Di seguito vengono riportati i grafici dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura delle sorgenti monitorate (Fig. 2).

Fig. 1. Sorgenti caricate su osm2cia al 01/05/2024

Fig. 2. Box-plot dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura.

Per le sorgenti fin ad ora monitorate i valori di porta misurati sono compresi tra 0.003 e 1 L/s, con l'eccezione di un monitoraggio (il 1119 Sorgente Goitroce) effettuato con un secchio che ha riportato una portata di 6 L/s. I valori di portata sono ovviamente influenzati dai volumi dei contenitori utilizzati, principalmente borracce. Le temperature delle sorgenti monitorate sono comprese tra 5.3 e 17 °C. Di conseguenza tutte le sorgenti finora acquisite si classificano come ipotermali. I bassi valori di temperatura sono in accordo con le temperature del periodo di acquisizione ancora basse, e ci indicano come le sorgenti monitorate sono probabilmente alimentate da acquiferi poco profondi. Dai grafici di Fig. 2 si evidenzia una discreta variabilità nei valori di conducibilità elettrica, che denotano la differente composizione chimica delle litologie degli acquiferi che alimentano le sorgenti, vista anche le relativamente basse temperature delle acque sorgive. I valori di conducibilità elettrica sono anche stati convertiti in valori di Solidi Totali in Soluzione con l'equazione $1 \text{ microS/cm} = 0.665 \text{ mg/L}$ derivata dalle istruzioni di calibrazione del conduttimetro portatile. Le sorgenti sinora monitorate hanno valori di STS tra 7 e 460 mg/L, e risultano classificabili come acque da minimamente mineralizzate a medio-minerali.

Fig. 3. Grafici dei valori di portata, conducibilità elettrica e temperatura messi in relazione.

Vengono anche riportati gli stessi parametri in funzione tra loro (Fig. 3). Non si evidenziamo particolari relazioni al momento tra portata e temperatura né tra portata e conducibilità elettrica. Mentre si può

osservare come tendenzialmente, acque con maggiore temperatura abbiano anche maggiori valori di conducibilità elettrica. Anche se tale osservazione non è valida per tutte le sorgenti monitorate, come ragionevole aspettarsi vista la grande variabilità geografica e l'areale estremamente esteso su cui si svolge il monitoraggio. In Fig. 4 sono riportate le sorgenti monitorate classificate in base alla temperatura e alla conducibilità elettrica ove il dato era disponibile.

Fig. 4 Sorgenti monitorate al 30/04/2024 che abbiano anche i dati di temperatura e conducibilità elettrica.

Sono stati inoltre identificati vari dati territoriali che saranno utili per l'analisi dei dati raccolti con il monitoraggio delle sorgenti.

- Geologia

Sono disponibili i WMS dell'ISPRA su tutto il territorio nazionale a scala 1:1000'000 e 1:500'000. Una consultazione con il Dott. Marco Barbieri è stata avviata in quanto collaboratore dell'ISPRA sulla digitalizzazione del progetto CARG, per definire una possibile modalità di condivisione dei dati geologici. I dati geologici se ottenuti saranno molto utili per classificare le sorgenti in base alle litologie dei corpo acquiferi che le alimentano ed anche nella definizione delle sorgenti da campionare per le possibili analisi isotopiche.

- Land cover.

Un altro parametro interessante per l'analisi del database delle sorgenti è il tipo di copertura del suolo. Per questo il Corine Land Cover 2018 (<https://land.copernicus.eu/en/products/corine-land-cover/clc2018#Download>) del progetto Europeo Copernicus costituisce una valida fonte di dati.

- Topografia

Il dato topografico sarà utile per analizzare la distribuzione delle sorgenti, sia rilevate che del database unificato, in base alla quota e alle caratteristiche morfologiche del territorio.

I dati territoriali potranno essere utilizzati per analizzare le caratteristiche geologiche, di copertura del suolo e morfologiche all'intorno delle sorgenti monitorate, facendo un buffer ed un'estrazione dei vari layer. Il buffer può essere un'area circolare all'intorno delle sorgenti di raggio da definire. Inoltre, Sarebbe interessante eseguire l'estrazione all'interno del bacino idrografico derivato dal DTM d'Italia. Ci sono di pacchetti di grass gis che permettono di estrarre bacini idrografici dati dei layer puntuali. Tuttavia la procedura andrebbe implementata su python o grassGIS con un notevole impegno di programmazione (<https://grass.osgeo.org/grass83/manuals/r.water.outlet.html>, <https://www.youtube.com/watch?v=XIAj2ZZnbps>).

- Stato vegetazione (NDVI e NDMI)

Di interesse è anche l'analisi del possibile effetto delle sorgenti sul mantenimento dello stato ecologico della vegetazione. In particolare, le sorgenti potrebbero garantire un deflusso idrico anche in periodi di prolungata assenza di precipitazioni sostenendo la vegetazione in prossimità delle sorgenti stesse. Questa potenzialità è stata preliminarmente analizzata dal lavoro di lavoro di Tesi del Dott. Mirko Offredi per il Master in Management delle Aree Protette in collaborazione con il progetto Acqua Sorgente. L'elaborato e la presentazione della tesi si possono trovare sulla cartella condivisa ([https://drive.google.com/drive/folders/1WjImIn0CTI0nei1wSu-E8JVkd4uzB4?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1WjImIn0CTI0nei1wSu-E8JVkd4uzB4?usp=drive_link)).

Il lavoro ha concluso che le sorgenti prese in esame potrebbero aver contribuito al mantenimento dello stato ecologico della vegetazione locale. In ogni caso si necessita di maggiori approfondimenti su aree con vegetazione e morfologia differente per ottenere risultati statisticamente più robusti.

Ulteriori elaborazioni:

Calcolo della distanza tra le sorgenti del database nazionale per definire le metodologie di accorpamento di eventuali punti duplicati.

Dal database nazionale sono state derivate le coordinate di tutte le 117'422 sorgenti inserite. Da questo campione sono state estratte casualmente 10'000 coppie di coordinate, ciascuna corrispondente ad un punto sorgente nel database. Di questi 10'000 sorgenti sono state calcolate le distanze in metri da ogni possibile coppia di punti. Successivamente è stato realizzato l'istogramma delle distanze derivate (Fig. 5). La procedura è stata ripetuta per assicurarsi che cambiando il campione casuale di partenza si ottenesse lo stesso risultato. L'analisi delle distanze mostra un picco nel numero di coppie con distanza uguale o minore di 2 metri nel grafico a sinistra di Fig. 5.

Fig. 5. Iistogramma delle distanze tra coppie di punti sorgente del database unificato a livello nazionale. Vengono rappresentati solo le distanze minori di 50 m (a sinistra) e di 2 metri (a destra).

Nonostante ciò, tale picco rimane quasi invariato riducendo in bin dell'istogramma ad un range di 10 cm. Si può quindi ipotizzare che i punti sorgente duplicati si trovino principalmente in sovrapposizione. Tali punti si potrebbero quindi accorpate come singoli punti sorgente. Non si evidenziano invece picchi nel numero di sorgenti per distanze di pochi metri che consentano di identificare in automatico i punti duplicati. Di conseguenza per l'accorpamento di eventuali punti duplicati si può procedere come segue:

- Accorpate i punti sovrapposti.
- Definire una soglia di distanza entro la quale i punti vengono accorpate se presentano toponimi corrispondenti o nulli.
- Approfondire la caratterizzazione dei punti in base ai dati rilevati sul terreno dai e dalle volontari/e.

Identificazione dei punti sorgente del database unificato a livello nazionale che fossero entro 10 m dai sentieri riportati nel catasto CAI.

Il database unificato delle sorgenti è stato analizzato per estrarre tutte quei punti sorgente che si trovassero entro 10 m dai sentieri del catasto digitale del CAI. Il file è stato caricato sulla cartella condivisa al seguente link, <https://drive.google.com/file/d/1y0l8eVxNH8kZrGQ16W39CL3OFmbQ79eu/view?usp=sharing>

Gli attributi del file contengono tutti i dati delle sorgenti ed in aggiunta l'id, lo stato di accatastamento e la difficoltà del sentiero a cui sono prossime. Il file potrà essere caricato sulla mappa della App del Sentierista come indicazione per rilevatori e rilevatrici. Il numero totale di sorgenti identificate entro 10 metri dai sentieri accatastati è pari a 6198. Il numero di sorgenti identificate entro 10 metri dai sentieri accatastati per stato di accatastamento è riportato in Tabella 1 e le sorgenti prossime ai sentieri in stato 3 e 4 sono riportate in Fig. 6.

Tabella 1. Numero di sorgenti entro i 10 metri dai sentieri accatastati per stato di accatastamento.

Stato di accatastamento	n. sorgenti entro i 10 metri
0	2820
1	456
2	57
3	857
4	1999

Fig. 6. Sorgenti entro 1° metri dai sentieri accatastati in stato 3 e 4.

Preventivo per la realizzazione di un campionamento delle sorgenti su scala nazionale

Nell'ottica dell'implementazione di un campionamento distribuito sul tutto il territorio nazionale, finalizzato all'analisi isotopica delle acque sorgive, è stato realizzato un preventivo comprendente i vari costi dell'operazione. I costi per l'acquisto delle bottiglie per il campionamento, la spedizione e l'analisi in convenzione di 300 campioni sono riportati in Tabella 2.

È stato richiesto un preventivo a Poste Italiane per la spedizione dei campioni verso un'unica sede di raccolta. La documentazione del preventivo è disponibile sulla cartella condivisa (<https://drive.google.com/drive/folders/1Q9dIsgvRuxgJyWXPEqCf2yaTazj5RSk5?usp=sharing>). In particolare, sarebbe di interesse il servizio "Poste delivery business standard" che permetter, con l'opzione Reverse, di ricevere la spedizione di pacchi inviati da differenti località verso una singola sede di destinazione.

Per il campionamento sono state identificate le bottiglie in plastica HDPE che prevengono efficacemente l'evaporazione del campione.

Tabella 2. Lista dei costi per un campionamento nazionale compreso di analisi isotopiche.

Spese	Costo unitario	Qta.
Spedizione base	5.38	270
Spedizione da isole	7.38	30
Spedizione da aree disagiate	18.38	
Spedizione Costo Totale	1674	
Bottiglie HDPE 100 ml	0.44	300
Costo Bottiglie Totale	132	
Costo analisi	2.5	300
Costo analisi Totale	750	
Spesa Totale	2556	

Firma, Coordinatore scientifico